

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В ШКОЛЕ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ

Янгибаева Гулнара Шамуратовна

Преподаватель русского языка

Г. Ташкент, Янгихаётский район 332 школа,

yangibayevag@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15364700>

Аннотация: В данной работе рассматриваются современные подходы к методике преподавания русского языка в школе. Подчёркивается важность формирования коммуникативной компетенции, применения интерактивных методов и цифровых технологий в учебном процессе. Анализируются особенности работы с младшими школьниками, а также приводятся рекомендации по повышению эффективности уроков. Материал может быть полезен учителям русского языка, методистам и педагогам начальных классов.

Ключевые слова: русский язык, школьное обучение, методика преподавания, коммуникативная компетенция, интерактивные методы, цифровые технологии, начальное образование

Annotation. This paper explores modern approaches to the methodology of teaching the Russian language at school. It emphasizes the importance of developing communicative competence, using interactive methods, and integrating digital technologies into the learning process. The study also highlights specific strategies for working with younger students and offers practical recommendations for improving lesson effectiveness. This material is useful for Russian language teachers, methodologists, and elementary school educators.

Keywords: Russian language, school education, teaching methodology, communicative competence, interactive methods, digital technologies, primary education

Аннотация. Ushbu maqolada maktabda rus tilini o'qitish metodikasining zamonaviy yondashuvlari ko'rib chiqilgan. Unda o'quvchilarda kommunikativ ko'nikmalarni shakllantirish, interaktiv usullar hamda raqamli texnologiyalardan foydalanishning ahamiyati ta'kidlangan. Shuningdek, boshlang'ich sinf o'quvchilari bilan ishlashning o'ziga xos jihatlari tahlil qilingan va dars samaradorligini oshirish bo'yicha tavsiyalar berilgan. Matn rus tili o'qituvchilari, metodistlar va boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun foydali bo'lishi mumkin.

Kalit so'zlar: rus tili, maktabda o'qitish, metodika, kommunikativ kompetensiya, interaktiv metodlar, raqamli texnologiyalar, boshlang'ich ta'lim

Введение. В условиях современной школы изучение иностранных языков, в том числе русского, приобретает всё большее значение. Эффективное преподавание русского языка способствует не только формированию языковых навыков, но и развитию коммуникативной компетенции учащихся, их способности к межкультурному взаимодействию. В связи с этим методика преподавания русского языка в школе требует пересмотра с учетом современных образовательных технологий и подходов.

Основная часть.

1. Цели и задачи обучения русскому языку в школе.

Главная цель обучения русскому языку — формирование полноценной языковой компетенции учащихся, включающей навыки аудирования, чтения, письма и говорения. Задачи преподавания:

- Повышение интереса к русскому языку;
- Развитие навыков общения на русском языке;
- Укрепление лексико-грамматических знаний;
- Формирование культурной и межкультурной компетенции.

2. Основные методы преподавания русского языка в школьных условиях

Традиционные методы: грамматико-переводной, аналитический, метод заучивания. Эффективны на начальном этапе.

Коммуникативный подход: обучение через ситуацию, диалог, ролевые игры, решение проблемных заданий.

Интерактивные методы: групповая работа, "мозговой штурм", "аквариум", дебаты — способствуют активному участию учащихся.

3. Использование современных технологий.

Мультимедийные средства: аудио- и видеоматериалы, электронные учебники;

Онлайн-платформы: Duolingo, Quizlet, Kahoot, Google Classroom;

Мобильные приложения: интерактивные упражнения для самостоятельной практики.

4. Особенности работы с младшими школьниками

Дети младшего возраста лучше воспринимают информацию зрительно и на слух;

Уровень концентрации внимания невысок — уроки должны быть живыми и интересными;

Необходимо использовать визуальные материалы, мультфильмы, игровые и ситуационные упражнения для формирования культурного контекста.

Заключение.

Эффективное обучение русскому языку в школе требует от учителя владения современными методами и умения адаптировать уроки под возрастные и индивидуальные особенности учеников. Коммуникативный подход, интерактивные формы работы и цифровые технологии играют ключевую роль в этом процессе. Методика преподавания русского языка должна постоянно развиваться и соответствовать требованиям времени.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Богородицкая, В. В. Методика преподавания русского языка в начальной школе. — Москва: Просвещение, 2020. — 240 с.
2. Рахманова, Т. Г. Современные технологии обучения русскому языку. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 176 с.
3. Хелемская, Е. А. Русский язык: Теория и методика обучения. — Москва: Академия, 2019. — 312 с.
4. Выготский, Л. С. Мышление и речь. — Москва: Лабиринт, 2018. — 350

5. Yesbosinova N.P. The Lingua Spectrum. 3RD November, 2024. Using CLIL Technology in teaching English to non-philological students: methodological approaches. <https://lingvospektr.uz/index.php/lngsp/article/view/162>

INNOVATIVE
ACADEMY